

AKADEMIK LITSEYLARDA MUAMMOLI TA'LIMNI TASHKIL ETISH**Qo'shaqova Feruza Orziqulovna**

Jizzax politexnika instituti akademik litseyi
ona tili va adabiyot fani o'qituvchisi
<https://doi.org/10.5281/zenodo.5841039>

Muammoli ta'lim texnologiyalari o'quvchi faoliyatini faollashtirish, ularning ijodiy tafakkuri va ijodiy qobiliyatlarini o'stirishda jiddiy ahamiyatga ega. Darhaqiqat, muammoli ta'limning bosh maqsadi - o'quvchilarning muammoni to'liq tushunib yetishiga erishish va ularni hal eta olishga o'rgatishdan iborat. Muam-moli ta'limni amaliyotda qo'llashda asosiy masalalardan biri o'rganilayotgan mavzu bilan bog'liq muammoli vaziyat yaratishdan iborat. O'quvchilarning dars-dagi mas'ulligini oshirish va ularda o'rganilayotgan asarga qiziqishni kuchaytirish-da asosiy evristik usulda foydalaniladi. Muammoli darsni, asarni to'liq o'rganib bo'lingandan keyin o'tkazish maqsadga muvofiqdir. Chunki o'quvchi asar bilan yaxshi va to'liq tanishmagan bo'lsa, berilgan muammoni to'g'ri tushuna olmaydi va savollarga javob berishga o'z fikriga ishonmagan o'quvchi bahsga ham aralashib, faollik ko'rsata olmaydi. Bahs darslar o'quvchilarni fikrlashga, so'zlashga, tadqiqot qilishga, maqbulni nomaqbuldan ajrata bilishga, o'z fikrini dalillar bilan isbotlashga, muhokama va munozara yuritishga o'rgatadi. O'quvchi-talabalar haqiqatni yuzaga chiqarishga intiladi, chunki haqiqat bahsda tug'iladi.

Masalan, "Abdulla Qodiriyning "O'tkan kunlar" romanini muammoli o'rganish".

Asarni tahlil qilish, qahramonlar ichki va tashqi olamining o'ziga xos tomonlarini ochishda sinf 3 guruhga bo'linib, taxminan guruhlariga shunday nom qo'yish mumkin.

"Odil sud", "Tergovchi", "Oqlovchi", "Guvohlar".

Tergovchi guruh fojea ro'y berishga sabab bo'lganlarga aybnoma e'lon qiladilar.

Oqlovchi guruh qahramonlarning xatti-harakatidan kelib chiqib, fojeani oqlashga harakat qiladilar. Guvoh guruh oqlovchiga yordamlashadi. Muammoli darsni o'qituvchi, odil sud boshqarib boradi. Odil sud: Toshkandning mashhur a'yonlaridan bo'lgan Yusufbek hoji xonadonida fojea yuz berdi. Bugun ana shu fojea yuziga bolta urmoq maqsadida yig'ildik. Qoralovchi va oqlovchi tomonlar tayyormi?

Qoralovchi guruhlar "O'tkan kunlar" ishi bo'yicha Yusufbek hoji o'g'li Otabekni aybdor deb, unga quyidagi ayblovlarni qo'yadilar: Otabek ota-ona

rizoligisiz marg'ilonlik Mirzakarim qutidor qizi – Kumushbibiga uylandi, shuning orqasida o'z farzandlik burchini unutdi, Otabek ko'ra bila turib, Zaynabga uylandi va bir bechora qizning baxtiga zomin bo'ldi, shariat qonuniga ko'ra ikki ayoliga bir xil munosabatda bo'lmog'I, ikkisini ham o'z himoyasiga olmog'I kerak edi. Biroq Otabek bechora Zaynab qarshisida “jonsiz haykal” bo'lib yashadi. Bir bechora qizning shodligi, dardu-hasratiga sherik bo'la olmadi, Otabek bechora Zaynabga eng so'nggi chorani ko'rishga majbur qildi, o'zi bilmagan holda Kumushning qo'liga zahar tutqazdi.

Oqlovchi ro'y bergan fojeada Otabekning aybi yo'qligini isbotlash uchun guvoh guruhlarni chaqiradi. Oqlovchi guruh tomonidan tahminan guvohlarga shunday savollar beriladi: Siz Yusufbek hoji o'g'li Otabek haqida majlis ahliga nima ayta olasiz? Otabekka qanday baho berasiz? Otabek andishali, vijdonli emasmi? Otabek millat taqdiri bilan qayg'uruvchi kishilardan emasmi? Siz bizga Otabekning a'yonlariga bo'lgan munosabati haqida biror narsa ayta olasizmi?

Bu savollarga guvoh guruhlarning javobi: “O'tkan kunlar” romani qahramoni Otabek 24 yoshlarda, og'ir tabiatli, ulug' gavgali, ko'rkam va oq yuzli, mutanosib qora qoshli va egnida chakmon, murti sabza urgan, ilmi va aqli bir yigit. Men kitobni o'qiganimda, Ziyo shohichi Otabekni maqtab, “Otasining bolasi”, Akrom hoji “agar xon ko'tarish manim qo'limda bo'lsa edi, xon qilib, Otabekni ko'tarar edim”¹, deb aytganiga, Mirzakarim qutidor “Otabek xon qiziga loyiq bir yigit ekan” degan ta'riflarga asoslanib unga yaxshi ta'rif beryapman. Otabek andishali, vijdonli inson. U borovning qalbiga ozor berishdan qo'rqadi. Balki mana shu andisha Kumushning o'limiga sabab bo'lgandir. Otabek yodingizda bo'lsa mehmonlarga Hasanali qul ekanligi sir bo'lmasada, ammo bu sir bilan uning qalbi ozor chekishini o'ylaydi. U odamlarga mansab va boyliklarga qarab emas, balki insoniy fazilatlarga qarab baholovchi bir yigit edi. Otabekni millat taqdiriga befarq deb bo'lmaydi. Azizbekning Qo'qonga qarshi bosh ko'targani xalq tomonidan odatiy qarshi olindi. Ammo Otabek bu xabarga oddiy qaray olmadi. “Yeb turgani og'zida, qolgani bo'g'zida qoldi”². Otabek millatni, xalqni, musulmonni jar yoqasida turganidan vahimaga tushdi. Yoki bir misol; Qipchoqlarning qirg'in etilishi Otabekni dahshatga soldi. U bu fojeaga oddiy tomoshabin bo'lib qaramadi. Barcha zahrini otasiga sochdi. Otabek “jahl chiqsa, aql ketadi” qabilida ish tutdi, ya'ni Yusufbek hoji ertalab choyni Otabek bilan birga ichish

¹ A.Qodiriy. “O'tkan kunlar”. Nashriyot: “SHARQ”.2018.

² A.Qodiriy. “O'tkan kunlar”. Nashriyot: “SHARQ”. 2018.

uchun mehmonxonaga chiqqanida Otabek tersaygancha kelib choyga o'lturdi, lekin otasiga salom bermadi. Chunki ul o'z otasini qipchoq qirg'inining bosh omillaridan deb qaror qo'yg'an edi. Otabek vaziyatni anglash, oqni qoradan ajrata biluvchi yigitlardan edi. Yusufbek hoji o'g'lining gaplaridan ko'ziga yosh olib, "Nega har bir narsaga yetgan aqling shunga yetganda oqsaydur?"³, deganida Otabekdagi ana shu fazilatni nazarda tutgan edi. Otabekning a'yonlarga bo'lgan munosabati roman boshidayoq ma'lum edi. "Oladurg'on xotining'iz sizga muvofiq bo'lishi barobarida er ham xoting'a muvofiq bo'lsin"⁴, -deya fikr bildiradi. Shu tufayli uylanmay turib, Zaynabga achinadi, "bir bechorag'a ko'ra bila turib, jabr ham xiyonat", - degan edi. Otabek Kumushga muhabbat orqasidan uylangan bo'lsa, Zaynabga ota-ona orzusi tufayli uylandi. Shu bois, bir qalbg'a ikki muhabbatni sig'dira olmadi.

Odil sud: "O'tkan kunlar" ishi yuzasidan aybnomani ochiq qoldirishga qaror qildik. Shu bois, bu masalada Siz ham mulohaza yuritasiz degan umiddamiz. Buning uchun "O'tkan kunlar" ni qayta-qayta o'qish zarur. Zero, moziyga qaytib ish ko'rmoq, xayrli deydilar.

Dars yakunlandi va o'qituvchi o'quvchi-talabalar ishtirokini baholaydi. Uyga vazifa beriladi: "Asar qahramoniga maktub" mavzusida insho yozish. o'li baland bo'lishiga yaxshi sharoit bo'lganda, Ahmad Tanbal qo'shini ustiga Bobur yurish qilmoqchi bo'ladi. Ammo Vays Log'ariy va boshqalar bugun kun kech bo'ldi, ertaga ertalab jang boshlaylik, deb maslahat beradilar. Bobur ularning so'zlariga amal qiladi. Lekin ertalab Ahmad Tanbalning qo'shini g'oyib bo'lganini ko'rib afsuslanadi va Bobur bu haqida shunday yozadi: "Ushmundoq qopuda kelgan g'anim hech nav' mutazarrir bo'lmay ajrashti. Masal borkim, "Qopudag'ini qopmasa, qariguncha qayg'urur". Bayt:

Korhoro bevaqt boyad just,

Kori be vaqt sust boshad sust! (Z.M.Bobur. Boburnoma. -Toshkent: Yulduzcha, 1989. B.67 (Bundan keying iqtiboslar shu manbadan olinadi va beti qavs ichida ko'rsatiladi)).

Ma'nosi: Ishlar o'z vaqtida bajarilishi kerak; vaqtida bajarilmagan ish sust bo'ladi, sust! (S.Mirzayev va P. Shamsiyev tarjimasini).

Demak, BObur xalq maqollariga amal qilmoqlik foydadan xoli bo'lmasdi, degan xulosaga kelganini yuqoridagi so'zlaridan bilsak bo'ladi.

Boburni ovqatga og'u solib, zaharlashgandagi holati "Boburnoma"da shunday tasvirlanadi:

³ A.Qodiriy. "O'tkan kunlar". Nashriyot: "SHARQ". 2018.

⁴ A.Qodiriy. "O'tkan kunlar". Nashriyot: "SHARQ".2018.

Rasida bud baloye, vale baxayr guzasht.

(Ma'nosi: Bir balo eshitgan edi, biroq yaxshilik bilan kechdi).

Tengi mangga boshdin jon berdi. Ul dunyodini keladurmen onadin emdi tug'dum. Men xasta o'lub edim, tirildim. Jon qadrini, billoh emdi bildim... Jon mundoq aziz nima emish, muncha bilmas edim, ul misra borkim:

“Kim o'lar holatqa yetsa, ul bilur jon qadrini” (282-bet).

Boburning Samarqandni tashlab chiqib, Andijonga kira olmay yurgan vaqtlari “Boburnoma”da shunday tasvirlanadi: “... har tarafda kuchluk g'animlar Andijong'a evrushub, tole hech madad qilmadi. Samarqandg'a ilik qo'yub, hech ish ochilmadi. Zarurattin sulh guna qilib Pashog'ardin murojaat qilildi” (57-bet). Ana shunday ovoragarchilik va sayoqlik holatini tasvirlab Bobur quyidagi baytni keltiradi:

Bormoqqa ne maskan muyassar,

Turmoqqa ne davlat muqarrar (57-bet).

“Boburnoma”da xalq maqollaridan juda unumli foydalanganini asar mutolaasida ko'rib guvohi bo'lamiz. Jumladan, “Inonmag'il do'stingga, somon tiqar po'stingga”, “Dushman ne demas, tushga ne kirmas”, “Teng bo'lmaguncha to'sh”, “On guzarro ob burd”, (“U kechuvni suv olib ket-gan”), “Uzrash badtar az gunoh” (“Tavbasi gunohidan yomonroq”), “Qochg'on yog'I ko'p bo'lsa ham oz qovg'unchi bila chehra bo'la olmas nechukkim debturlar: “Safi mag'lubro xus basandast” (Yengilgan safga bir “joy kifoyadir”) “Xotirg'a kechtikim, ul masal borkim, “gah yozdah beh, gah nuh” (Goh o'n bir yaxshi, goh to'qquz).

Xulosa qilib aytganimzda, “Boburnoma”dagi maqollarni o'rganish jarayonida biz xalqimiz ma'naviyati sarchashmasidan yana bir bora bahramand bo'lamiz.

Foydalanilgan adabiyotlar:

A.Qodiriy. “O'tkan kunlar”. “Sharq” nashriyoti. Toshkent - 2018.

Adabiyot. 10-sinf darsligi. “Ozbekiston milliy ensiklopediyasi” Davlat ilmiy nashriyoti. Toshkent - 2017.